

Membaca Simptom: Apakah Dunia Kita Sedang Baik-Baik Saja?

Irfan Palippui

Belakangan ini, saya sering mendengar pertanyaan eksistensial nan menggelitik dalam perjumpaan singkat dengan kawan-kawan seniman: "Apakah dunia ini baik-baik saja?" Pertanyaan ini bukanlah sekadar basa-basi, melainkan tumpukan keresahan yang mengkristal.

Menjawab pertanyaan tersebut tidak bisa dengan jawaban sederhana "iya" atau "tidak". Kita perlu merapatinya lewat peristiwa seni yang dihayati sebagai sebuah simptom (gejala). Menyitir Jacques Lacan, psikoanalisis asal Prancis, "Ketidaksadaran terstruktur seperti bahasa." Artinya, setiap omongan verbal, sapuan kuas, hingga gerak tubuh dalam seni adalah manifestasi dari alam bawah sadar yang mencoba menyampaikan sesuatu yang tak terselesaikan—sebuah keinginan atau kebutuhan manusia yang tidak teratasi. Pertanyaan tentang kondisi dunia adalah dasar dari alienasi yang menghambat manusia mencapai makna hidupnya.

Arena Produksi dan "Dewan Melayang"

Untuk menjawab simptom tersebut, kita dapat menelisik dua peristiwa seni di Makassar. Pertama, pameran seni rupa bertajuk "Station". Di sana, instalasi berjudul *Arena Produksi* karya Yudi menggantung huruf-huruf A.R.E.N.A di bawah pohon. Seolah langsung mengonfirmasi teori Pierre Bourdieu, instalasi ini menegaskan bahwa kita sedang memasuki medan pertarungan simbolik kebudayaan.

Tepat di hadapannya, terpajang karya Haroen PM berjudul *Dewan Melayang*. Dengan gaya surealis, Haroen memainkan fantasi lewat dua pose tubuh. Pose depan menampilkan tubuh manusia melayang dalam bungkusan warna-warna cerah. Jika dikaitkan dengan realitas hari ini, Haroen tampaknya sedang memotret fenomena parlemen yang kehilangan arah perjuangan. Anggota dewan dicitrakan sebagai subjek yang "melayang"—terlepas dari akar ideologi maupun rakyatnya.

Di latar belakang gambar melayang itu, berdiri seorang perempuan—sang Ibu Pertiwi—yang menatap tajam dengan ekspresi penuh amarah. Ia layaknya seorang ibu yang sedang memarahi anak-anaknya yang berkhianat. Ibu itu adalah Indonesia yang merasakan bahwa bangsa ini memang sedang tidak baik-baik saja.

Tubuh yang Bicara dan Kegagalan Kampus

Simptom ini menjadi semakin bising ketika kita melihat "tubuh yang bicara" dalam pertunjukan teater terbuka oleh Bengkel Sastra di kampus UNM (Universitas Negeri Makassar). Sebelas aktor terlibat dalam aksi ini: tubuh-tubuh dicat merah dalam jeruji bambu, tubuh hitam-putih, hingga tubuh-tubuh polos tanpa warna.

Pertunjukan ini adalah gugatan visual yang lugas. Melalui media puisi dan gerakan tubuh, mereka memotret situasi pendidikan yang sedang sekarat. Apakah ini sebuah gugatan atas hilangnya hasrat intelektual dalam akademika? Atau hilangnya peran sekolah dan guru?

Tampak jelas bahwa kampus dianggap memiliki tanggung jawab atas tren “asusila” dan kecemasan kolektif kita hari ini. Kampus, yang seharusnya menjadi akar produksi kebaikan, gagal menciptakan “manusia guru”—guru bagi politisi, guru bagi petani, dan guru bagi kemanusiaan. Sebagai institusi yang seharusnya menjadi panoptik (pengawas) moral, kampus justru luput dan ikut terseret dalam ancaman dekadensi.

Tubuh-tubuh itu bicara.

Warna-warna itu bicara.

Puisi itu bicara.

Aktor-aktor itu terus mengulang pertanyaan yang sama hingga bergema di sudut-sudut nalar kita: *“Apakah dunia ini baik-baik saja?”*

Makassar,05/05/2014